

*Др Ивана Симоновић,**
Доцент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 342.738:004.7
343.211.3
351.816:654
004.8:34

DOI: 10.5281/zenodo.19599964

ИНФОРМАЦИОНА ПРИВАТНОСТ

Предмет истраживања у овом раду јесте информациона приватност, схваћена као право појединца на контролу над информацијама о себи у сложеном амбијенту информационог друштва. Ауторка анализира преображај права на приватност из просторног концепта у концепт информационе аутономије, која постаје кључна за очување дигиталног идентитета. У раду се критички испитују ризици које по права личности доносе савремене информационо-комуникационе технологије, с посебним освртом на биометријску идентификацију, системе паметног надзора и феномен „надзорног капитализма“. Посебна пажња посвећена је правном оквиру заштите података о личности, пре свега кроз анализу Опште уредбе о заштити података (ГДПР) и новог Акта о вештачкој интелигенцији Европске уније. Истражују се границе између оправдане употребе технологије у сврху безбедности и опасности од успостављања система масовног надзора и профилисања појединаца без њихове сагласности. Рад указује на неопходност доследне примене начела неопходности и сразмерности, као и на значај независне контроле над техничким системима који обрађују осетљиве личне податке. Закључује се да је заштита информационе приватности суштински предуслов за очување људског достојанства и аутономије воље у дигитално посредованој стварности.

Кључне речи: Информациона приватност, заштита података о личности, дигитални идентитет, вештачка интелигенција, ГДПР, профилисање.

* ivana@prafak.ni.ac.rs

Ivana Simonović, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

Information Privacy

This paper focuses on information privacy, perceived as an individual's right to control information about oneself within the complex environment of the information society. The author analyzes the transformation of privacy from a spatial concept into the concept of informational autonomy, which is crucial for preserving digital identity. The paper critically examines the risks to personality rights posed by modern information and communication technologies, with a special emphasis on biometric identification, smart surveillance systems, and the phenomenon of "surveillance capitalism". Particular attention is given to the legal framework for personal data protection, primarily through the analysis of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the European Union's Artificial Intelligence Act. The limits between the justified use of technology for security purposes and the dangers of establishing mass surveillance systems and profiling individuals without their consent are explored. The paper highlights the necessity of strictly applying the principles of necessity and proportionality, as well as the importance of independent oversight of technical systems that process sensitive personal data. The author concludes that the protection of information privacy is an essential prerequisite for preserving human dignity and autonomy of will in a digitally mediated reality.

Keywords: information privacy, personal data protection, digital identity, artificial intelligence, GDPR, profiling.